
CANDAU, V.M.F. DIREITO À EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E
EDUCAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. EDUC. SOC. CAMPINAS, V.
33, N. 120, P. 715-726, JUL.-SET. 2012 DISPONIVEL EM
[HTTP://WWW.CEDES.UNICAMP.BR](http://www.ceedes.unicamp.br)

DOI: 10.5281/zenodo.15710960

Vinicius de Moraes Botelho¹

¹Pedagogia – Universidade Federal do Pará

Vimibotelho22@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2205410073223140>

Madson Ferreira Barbosa²

²Pedagogia – Universidade Federal do Pará

Madsonf807@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2105143057126861>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: O texto "Direito à Educação, Diversidade e Educação em Direitos Humanos", da autora Vera Maria Ferreira Candau, aborda questões fundamentais sobre a educação contemporânea, enfatizando o direito à educação como um pilar essencial para o desenvolvimento humano e social. A obra se destaca por sua análise crítica das intersecções entre educação, diversidade e direitos humanos, propondo uma reflexão aprofundada sobre como as práticas educacionais podem ser moldadas para atender a um mundo plural e desigual. Vera Maria começa sua obra analisando o conceito de direito à educação, enfatizando sua consagração em várias legislações, incluindo a Constituição Federal Brasileira e tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. “Desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, no plano internacional, foi construída uma sólida arquitetura dos direitos humanos através de inúmeros tratados, resoluções, pactos e declarações, de caráter ético, político e normativo” (candau, 2012, p. 716). O direito à educação deve ser compreendido não apenas como a possibilidade de frequentar a escola, mas também como a garantia de uma educação de qualidade que respeite e valorize a diversidade dos alunos. **Metodologia:** A autora continua o texto apontando que “É possível afirmar que a luta pelos direitos humanos tem estado protagonizada pela busca da afirmação da igualdade entre todos os seres humanos. A diversidade é um dos pilares fundamentais do texto” (candau, 2012, p. 718). O primeiro artigo da declaração universal de direitos humanos está no centro da discussão sobre ações e políticas

que garantem a igualdade e denunciam as diversas desigualdades que precisamos superar. A educação é um direito humano, presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada em 1948, perante a isso entende-se que quando abordamos os aspectos sobre a educação inclusiva estamos nos referindo a um acesso pleno e coletivo onde todas as pessoas possam ter acesso independente de suas capacidades, questões como essas são de grande repercussão quando se trata sobre os direitos que a sociedade deve exercer para que se possa construir pilares de valores para as pessoas. A expressão “educação em direitos humanos” tem sido objeto de muitos debates. Existem diferentes concepções que disputam sentidos e ênfases conceituais e políticas (Candau & Sacavino, 2010 APUD Candau 2012, p.). Algumas estão centradas fundamentalmente na perspectiva da igualdade e outras, mais recentes, procuram articular a perspectiva da igualdade e da diferença. Segundo as Diretrizes Nacionais, a educação em direitos humanos tem por base os seguintes princípios: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Nessa linha de raciocínio é fulcral evidenciar que a educação escolar não pode ser reduzida a um produto que se negocia na lógica do mercado, nem ter como referência, quase que exclusivamente, a aquisição de determinados conteúdos, por mais socialmente reconhecidos que sejam deve ter como horizonte a construção de uma cidadania participativa, a formação de sujeitos de direitos, o desenvolvimento da vocação humana de todas as pessoas nela implicadas, nesse sentido é importante frisar a qualidade da educação que é dada pelas escolas e se esse direito de fato é acessado por todos. **Conclusão:** Portanto, a educação é um direito fundamental que deve ser acessada por todos, independentemente dos aspectos e condições sociais e culturais das pessoas. Nesse sentido, a diversidade também contribui com um papel muito importante no princípio de valorizar a riqueza que a educação em direitos humanos serve como ponto de partida na promoção da igualdade dos valores e outros direitos sociais, para que se possa alcançar uma dignidade humana e acessos iguais sobre a educação. Construindo uma teia em que a educação em direitos humanos se configura como um componente básico do direito à educação. Esta perspectiva nos coloca no horizonte de promover processos educativos capazes de potencializar a vocação humana (Haddad, 2004 APUD candau 2012 p.) de educandos e educadores, formando sujeitos de direitos a partir do reconhecimento de suas especificidades de gênero, raça, etnia, territorialidade, etapa de vida, orientação sexual, opção religiosa, características sensório-motoras, aspectos psicológicos, de classe social entre outras. Nesse sentido, os presentes autores ressaltam a importância que a educação desempenha

na vida das pessoas e isso gera uma série de discussões que se fazem presentes no papel que a sociedade e a comunidade escolar desenvolve no Brasil, o Estado como promotor do bem comum também tem o direito de fortalecer políticas públicas e inclusivas que firmam compromissos de assegurar esse direito, somente assim o empecilho deixará de ser um tabú, e o que se faz presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 se tornará realidade.

Palavras Chaves: Direitos humanos; Diversidade; Educação.